

噪音背景下韩国留学生 普通话声调产出调整方式研究^①

季金鑫 李 洋 杨小虎

(同济大学 外国语学院, 上海 20092)

[摘 要]本研究考察高水平汉语的韩国留学生在不同背景音条件下, 普通话声调发音产出的音高、音强和时长的调整方式, 并与中国母语者进行对比。结果表明, 中韩被试在噪音条件下声调发音的音强和时长的调整方式相似, 但音高的调整方式不同。音高调整方式差异主要表现在基频、调域、声调格局三个方面。本研究利用二语学习者发音反馈控制理论解释中韩被试的声调发音调整方式的差异。

[关键词]二语习得; 声调; 语音发音; 掩蔽效应; 噪音

[中图分类号] H195.3 [文献标识码] A [文章编号] 1003-7365 (2022) 04-0092-10

零、引言

非声调语言母语者的汉语声调学习一直是汉语教学与研究的重点之一。受母语语音的影响, 非声调语言学习者在产出汉语声调时容易出现各种类型的偏误, 偏误类型主要分为调型偏误和音高调域偏误(宋益丹 2009、陈默 2012)。就以韩语为母语的学习者而言, 虽然韩语音高系统中语调音高变化丰富, 但是现代韩语属于固定音高语言, 单字之间并不区分声调(金意成 2012)。因此, 韩国学习者的汉语声调发音习得较为困难。郑欣蕾(2017)、孙中晖(2019)发现低水平汉语学习者的上声偏误率较大。中高水平的学习者调型偏误较少, 但调域偏误更为明显。高玉娟、李宝贵(2006)对4名韩国人的声调发音进行分析, 发现部分韩国汉语学习者发音的上声、阳平的调域出现偏误。金哲俊(2014)对8名朝鲜族普通话学习者发音进行分析, 结果表明发音产出的阴平和去声的调域不稳定。此外, 部分中高水平学习者的阳平、上声声调在声调格局上出现混同的趋势(李救 2012)。

Flege(1995)的语音学习模型(speech learning model)经常被用于解释二语学习者习得与母语相异语音较为困难的原因。依据该模型, 当学习与母语中相异的新语音时, 学习者需要建立新的语音范畴。对于韩国汉语学习者而言, 韩语作为非声调语言, 建立汉语普通话各声调的语音范畴较为困难, 因此容易出现发音偏误。尽管Flege(1995)的模型可以预测二语学习者可能产生的错误结果, 但对二语学习者产生发音错误的过程以及各种现实噪音条件下的语音产出涉及较少。目前对韩国留学生声调发音研究大多在安静条件下进行, 而在实

^① [基金项目] 本文受国家社会科学基金项目一般项目(项目编号: 17BYY165)资助。

际交流中,说话人的发音环境通常不稳定。本实验探究在不同噪音及安静条件下的韩国留学生的汉语普通话声调产出,并结合反馈控制理论解释其声调发音产出过程原理。

一、二语学习者发音反馈控制理论

在噪音环境下,母语者和二语学习者的发音产出都会受到影响。以往针对母语者的语音产出研究表明,在噪音情况下,发音人会通过增加音强、提高发音基频、增加发音时长的调整方式提高语音的辨识度(Harmon 2021)。此类效应被称为“Lombard效应”。此外,不同类型噪音的影响程度不同,白噪音相比言语噪音的影响更为显著(Vainio et al. 2012)。

在噪音下,母语者和二语者语音调整差异的主要原因在于言语运动控制系统的协调利用差异。Tourville和Guenther(2011)将言语运动控制系统(speech motor control)分为前馈控制和反馈控制两个部分。前馈控制是指个体从言语运动系统中自上而下地提取并执行目标语音相应的运动指令,而反馈控制指个体自下而上地加工语言产生过程中实时产生的感觉反馈信息(蔡笑、张清芳 2020)。系列研究表明,成年母语者语言经验丰富,发音过程高度内化,发音错误比较少,在一般情况下对反馈控制的依赖程度低,主要依赖前馈控制(Perkell 2012、Guenther 2016)。在噪音情况下,母语者能够协调两个控制系统进行较为稳定的发音。但是对于二语学习者而言,即使二语学习者达到较高水平,仍会出现一定发音错误,且其发音过程内化程度低,无法较好地利用前馈控制发音,因此在安静和噪音情况下都主要依赖反馈控制。研究表明,发音人主要依赖发音反馈控制会导致发音不稳定(Perkell 2012),在噪音条件下表现更为明显(Cai, Yin & Zhang 2021)。

以往的研究主要集中于探究噪音下英语二语学习者的音强变化,而汉语作为声调语言,基频和时长上的变化都较为明显,现有研究很少关注二语学习者在噪音下的汉语发音中基频和时长的调整方式。此外,以往研究中使用的噪音类型较少,而在实际的言语交流中发音人会受到各种类型噪音的影响。因此本研究设计多种噪音类型,包括白噪音、汉语双人嘈杂音、英语双人嘈杂音。白噪音的声音信号在各个波段上的功率一致,对发音产出的掩蔽效应最强。使用汉语双人嘈杂音可以测试发音人在目标语音类似的噪音条件下的发音产出。而使用英语双人嘈杂音旨在测试发音人在与目标语音差异较大的噪音条件下的发音产出。

综上,本研究探讨在不同噪音下,韩国留学生和母语者发音声调的调整方式,主要回答以下问题:

- (1) 中韩被试在各噪音下的声调产出表现与安静条件相比是否存在差异。
- (2) 中韩被试在各噪音下的声调产出调整方式是否存在组间差异。
- (3) 不同噪音类型对中韩被试的声调产出的影响是否存在差异。

二、实验设计

2.1 被试

发音人共有10人,包括5名韩国留学生和5名中国学生。韩国被试年龄为19—23岁,3男2女,均在中国生活学习多年,HSK成绩为4级及以上,与中国学生一起接受大学英语3年级教学,教学语言为汉语。口语清晰,能够使用汉语普通话进行日常对话。中国被试年龄为20—22岁,3男2女,来自中国北方官话地区,日常生活和学习使用汉语普通话。

2.2 实验材料

本研究采用石锋、王萍（2006）的方案，包括阴平、阳平、上声、去声每个声调各 10 组字（见表 1）。汉字都简单常见，所有读音字旁边标有拼音。辅音字母选择了/b, p, j, d, g/, 元音选择单元音/a, o, i, u, y/。读音时，各字均置于承载句“我说——”中。实验时，所有汉字随机出现。如表 1 所示：

表 1 发音字表

声调	不同辅音和元音结合的单字									
阴平	bā 八	bī 逼	pū 扑	duō 多	gē 哥	dā 搭	dī 滴	dū 督	jū 居	guō 郭
阳平	bá 拔	bí 鼻	pú 仆	duó 夺	gé 格	dá 答	dí 迪	dù 读	jú 局	guó 国
上声	bǎ 把	bǐ 笔	pǔ 普	duō 躲	gě 葛	guó 国	dǐ 底	dù 赌	guó 国	guǒ 果
去声	bà 爸	bì 必	pù 铺	duò 剁	gè 各	dà 大	dì 第	dù 度	jù 句	guò 过

背景音包括安静、白噪音、汉语双人嘈杂音和英语双人嘈杂音四种类型。汉语双人嘈杂音为一男一女各自同时朗读两组材料，内容分别关于世界地理和气候变化，语音均经过 RMS 标准化处理。英语双人嘈杂音用英语朗读同样的内容，其人声构成和处理与汉语相同。在实验时，三种噪音均以 80dB 呈现。

2.3.实验程序

实验在隔音实验室中进行。通过 Sennheiser HD280 PRO 耳机呈现噪音，动圈录音话筒采集被试声音。录音前，使用声级计结合人工耳设备确定噪音播放强度准确。录音时，发音人戴上耳机，端坐话筒前，研究者全程确认被试嘴唇到话筒的距离保持在 10 厘米左右。发音人熟悉字表后开始录音，先录入安静条件下的发音，然后录入噪音下的发音。在噪音背景下，首先通过耳机播放背景音，然后发音人开始读汉字，各类噪音顺序随机呈现。

2.4.数据提取与分析

数据提取：利用 Praat 提取声学信息，首先确定相应时间段的声调曲线，然后测量其时长和平均音强，将该时间段的基频曲线选取九个等距的点测量其基频值。

数据分析：统计分析参考 Zhao（2009）的方法，利用 SPSS 软件进行重复测量方差分析和配对比较（Bonferroni 校正）分析。此外，本实验参考耿浦洋、顾文涛（2018）的方法对声调格局进行生长曲线拟合。具体过程如下，首先采取石锋、王萍（2006）的方法对每个被试在每种背景音条件下的发音基频的绝对值归一化处理： $T=[(\lg x-\lg \min)/(\lg \max-\lg \min)] \times 5$ 。然后利用 Python 和 Origin 对归一化后的声调相对值拟合生长曲线二次多项式： $F_0(t)=a+bt+ct^2$ 。t 是时间点序列，a 表示截距（反映曲线的高度），b 代表与斜率相关的系数，c 表示二次多项式的开口度，可以表示声调曲线的曲拱度。

三、研究结果与分析

3.1 中韩被试音高的调整

3.1.1 中韩被试在噪音下音高基频绝对值的调整

在各条件下中韩被试各声调产出基频的绝对值能够反映产出声调基频在各噪音下相比安静条件的变化（见图 1）。

图1 中韩被试发音基频绝对值图

上图1非常清晰地展现了中韩被试发音基频绝对值。下面我们来具体分析中韩被试阴平、阳平、上声、去声发音方面所表现出的差异。

中韩被试阴平发音基频重复测量方差分析显示(被试内因素:9个时间点、4种背景音条件;被试间因素:中韩组别),背景音条件主效应显著, $F(3, 24)=12.55, p<0.01$; 时间点主效应显著, $F(8, 64)=3.16, p<0.01$; 组别主效应不显著。为进一步分析中韩两组被试对阴平的调整方式是否不同,利用配对比较(Bonferroni校正)对背景音条件、组别、时间点交互效应分析发现,两个组别在各自发音九个时间点上,白噪音条件的基频相比安静条件均有显著差异(所有 $p<0.05$)。

中韩被试阳平发音基频重复测量方差分析显示(被试内因素:9个时间点、4种背景音条件;被试间因素:中韩组别),背景音条件主效应显著, $F(3, 24)=12.10, p<0.01$; 时间点主效应显著, $F(8, 64)=60.43, p<0.01$; 组别主效应不显著;时间点和背景音交互效应显著, $F(24, 192)=1.71, p<0.03$ 。为进一步分析中韩两组被试在噪音下对阳平的调整方式是否不同,利用配对比较(Bonferroni校正)对背景音条件、组别、时间点的交互效应分析发现,在白噪音条件下,中国被试第5至8时间点的基频相比安静条件提升显著(所有 $p<0.05$),韩国被试无显著效应。

中韩被试上声基频重复测量方差分析显示(被试内因素:9个时间点、4种背景音条件;被试间因素:中韩组别),背景音条件主效应显著, $F(3, 24)=12.59, p<0.01$; 时间点主效应显著, $F(8, 64)=28.84, p<0.01$; 组别主效应不显著。时间点、组别与背景音条件交互效应显著($p<0.05$)。对三者交互效应配对比较(Bonferroni校正)分析发现,在白噪音情况下,中国被试发音第2、7、8点相比安静条件提升显著($p<0.05$),第1、6点边缘性显著提升($p=0.05$)。在英语嘈杂音情况下,发音的第4点相比安静条件有提升显著($p<0.05$)。而韩国被试在白噪音情况下,只有第2、3点相比安静条件有显著性提升($p<0.05$);在英语嘈杂音情况下,第4、5点相比安静条件提升显著($p<0.05$)。以上这些数据说明中国被试在不同噪音条件下对上声基频的各段都有可能进行提升,而韩国被试采取对基频前段和中段提升的方式。

中韩被试去声基频重复测量方差分析显示(被试内因素:9个时间点、4种背景音条件;被试间因素:中韩组别),时间点主效应显著, $F(8, 64)=86.07, p<0.01$; 组别、背景音条件主效应不显著。时间点、组别、背景音交互效应显著($p<0.05$)。对三者交互效应配对比较(Bonferroni校正)分析发现,在80dB白噪音情况下中国被试的去声基频在第2点相比安静条件显著提高($p<0.05$),第3点相比安静条件边缘性显著提高($p=0.05$)。而韩国被试去声基频在噪音下相比安静条件均无显著提高。

总之,中韩被试对阴平都采取总体提升的方式,对其余三个声调的调整方式不同。中国被试在白噪音情况下对阳平的中后段、去声前段提升显著,而韩国被试对这两个声调的各个位置都无显著提升。中国被试在噪音下对上声各段都可能有所提升,韩国被试只对上声前段和中段进行提升。

3.1.2 中韩被试在噪音下发音声调调域的调整

在本研究中,各条件下被试声调发音的调域值为在九个时间点上基频绝对值的最高值与最低值的差值(见表2)。

表2 中韩被试发音声调调域平均值

组别		背景音	安静	80dB 白噪音	80dB 汉语嘈杂音	80dB 英语嘈杂音
中国	阴平		6.14	5.94	6.24	6.82
	阳平		55.62	57.86	54.30	53.12
	上声		68.82	80.97	88.97	82.00
	去声		87.30	112.04	103.62	91.96
韩国	阴平		5.46	7.34	6.30	5.92
	阳平		46.88	32.02	30.68	30.92
	上声		51.74	35.4	34.04	37.12
	去声		63.46	75.48	70.48	71.76

对中韩被试的阴平、阳平调域分别进行重复测量方差分析显示,组别、背景音条件主效应及交互效应均不显著,说明中韩被试的阳平、阴平发音调域受噪音影响有限。

中韩被试上声调域重复测量方差分析显示,组别主效应显著, $F(1, 8)=12.75, p<0.01$;背景音条件与组别交互效应显著, $p=0.01$ 。对该交互效应配对比较分析发现,在安静条件下组间无显著差异 ($p>0.05$),在三种噪音条件下,组间差异显著(全部 $p<0.01$)。在安静条件下,中国被试上声调域平均值为 68.82Hz,韩国为 51.74Hz。在三种噪音条件下,中国被试平均调域为 80Hz 至 88Hz,韩国为 35Hz 至 38Hz。可见,中韩被试的上声调域发音调整方式相反,中国被试在噪音下调域相比安静条件变大,而韩国被试调域变小。

中韩被试去声调域重复测量方差分析显示,背景音条件主效应显著, $F(3, 24)=10.09, p<0.01$ 。对背景音条件主效应分析比较发现,白噪音条件的调域相比安静条件的调域有显著增大 ($p=0.01$),为进一步说明背景音条件对实验结果的具体影响,对背景音条件、被试组别配对比较分析发现,中国被试去声发音的调域在白噪音条件相比安静条件显著增大 ($p<0.05$),而韩国被试无显著增大。在安静条件下,中国被试去声调域均值为 87.30Hz,韩国被试为 63.46Hz;在白噪音下分别为 112.04Hz(中国), 75.48Hz(韩国),可见,中韩被试的去声调域均值在白噪音下都有所增大,但韩国被试增大幅度有限。

总之,中韩被试在各条件下都能保持阴平和阳平发音调域的稳定,且都能够在噪音条件下增大去声调域,但韩国被试相比中国被试增大幅度有限。上声组间差别最大,中国被试在噪音情况下上声发音调域显著增大,而韩国被试发音调域减小。

3.1.3 中韩被试在噪音下声调格局的调整

利用生长曲线二次多项式“ $F_0(t)=a+bt+ct^2$ ”拟合声调相对值。 a 为截距、 b 为与斜率相关的系数、 c 代表曲拱度。拟合 R^2 均值为 0.90, 98.75%的显著性小于 0.05, 总体拟合度较高。声调格局代表各声调所占空间的相对位置,本研究对两组被试在各个背景音下的声调格局分别进行统计分析。

对安静条件下的拟合曲线的截距、斜率系数和曲拱度分别进行重复测量方差分析(被试内因素:4种声调,被试间因素:中韩组别)。结果表明,声调主效应全部显著 ($p<0.05$),被试组间均无显著差异,且交互效应全部不显著,说明中韩被试在安静条件下声调格局相似。

对白噪音条件下拟合曲线的截距、斜率系数和曲拱度分别分析。结果表明声调类型主效应全部显著(全部 $p<0.05$),曲拱度的组别主效应显著 ($p<0.05$)。两组被试截距的声调与

组别交互效应显著 ($p < 0.05$)。对截距的声调、组别交互效应配对比较分析发现中韩被试发音的阴平、阳平组间差异显著 ($p < 0.05$)。

对汉语双人嘈杂音下的拟合曲线的截距、斜率系数和曲拱度分别进行分析。声调对截距、斜率系数和曲拱度主效应显著 (全部 $p < 0.05$)。组别对曲拱度主效应显著 ($p < 0.01$)。两组被试截距的声调类型与组别交互效应显著 ($p < 0.05$)，两组被试曲拱度的声调类型与组别交互效应显著 ($p < 0.01$)。对截距的声调类型与组别交互效应配对比较分析发现，中国被试的阳平与上声差异显著 ($p = 0.01$)，韩国被试阳平与上声无显著性差异。说明韩国被试在汉语双人嘈杂音条件下出现阳平、上声相混淆的情况。对曲拱度的声调类型与组别交互效应配对比较发现，两组被试的阳平、阴平、上声组间差异全部显著 (所有 $p \leq 0.01$)。

对英语双人嘈杂音条件下拟合曲线的截距、斜率系数和曲拱度分别进行分析。结果表明，声调主效应全部显著 (全部 $p < 0.05$)。两组被试的曲拱度组别主效应显著 ($p < 0.01$)，各交互效应不显著。

总之，对声调格局拟合曲线的统计分析表明，在安静条件下中韩被试声调格局相似，而在三种噪音情况下，中韩被试声调格局组间差别较大，韩国被试在噪音下的声调格局存在一定问题。该统计分析结果与中韩被试发音声调格局图所展现的趋势一致 (见图2)。中国被试在各条件下都能明确区分各声调，除上声的T值在3种噪音情况下由安静条件的313变为413，其余声调T值在各条件下一致 (阴平 55，阳平 35，去声 52)。韩国被试在安静条件下，四个声调区分明显 (阴平 44，阳平 24，上声 314，去声 52)，未出现调型偏误。而在三种噪音情况下，韩国被试声调出现调位性的改变，阳平的T值23或213，上声T值变为313，两个声调发生混同。此外，去声的T值变为51，所占声学空间变大。韩国被试阴平发音在安静条件下较为平直，而在三种噪音条件下出现一定程度的弯曲。

图2 中韩被试在四种条件下的声调格局图^①

3.2 中韩被试音强、时长的调整

对中韩被试每个声调的发音时长重复测量方差分析显示，各声调的背景音条件主效应全部显著 (所有 $p < 0.05$)，组别主效应均不显著，组别与各背景音条件交互效应均不显著。对背景音条件主效应进一步分析，发现被试阴平时长在白噪音条件下相比汉语嘈杂音和英语嘈

^① 编号1、2、3、4分别代表阴平、阳平、上声、去声，汉语代表“汉语双人嘈杂音条件”，英语代表“英语双人嘈杂音条件”。

杂音条件差别显著 ($p < 0.05$)。被试上声时长在白噪音条件下相比安静条件和英语嘈杂音条件差异显著 ($p < 0.05$)。

对中韩被试每个声调发音的平均音强重复测量方差分析显示,各声调的背景音条件主效应全部显著(所有 $p < 0.05$),组别主效应不显著,组别与各背景音条件交互效应均不显著。对背景音条件主效应进一步分析,各声调音强在白噪音条件与汉语嘈杂音条件差异显著 ($p < 0.05$),阴平、去声音强在白噪音条件与英语嘈杂音条件差异显著 ($p < 0.05$)。但中韩被试在各噪音下声调音强相比安静条件均不显著。

总之,不同背景音对被试声调调整影响不同,但总体无明显组间差异。

四、讨论

4.1 中韩被试在噪音下发音调整的组间差异

中韩被试在噪音条件下时长、音强调整方式无明显组间差异。除了上声时长在白噪音条件下有显著增大之外,其余中韩被试四个声调的音强、时长在各噪音条件下相比安静条件无显著变化。这与以往非声调语言的研究结果不同。以往研究表明,非声调语言的母语者及二语者在噪音下对音强、时长的调整明显(Cai, Yin & Zhang 2021)。其可能的原因在于,汉语作为声调语言,基频的动态变化在噪音条件下辨识度高,这种变化已经能帮助发音人将语音与噪音进行区分(Binns & Culling 2017),所以在各噪音条件下,汉语发音人对时长、音强的依赖程度不如非声调语言发音人。

中韩被试音高调整存在一定组间差异。本研究分析了音高调整的三个方面,包括基频绝对值、调域、声调格局。在基频绝对值方面,除阴平外,中韩被试对其余三个声调的调整均有差异,其原因在于阴平调型相对简单,而阳平、上声、去声的调型有较为复杂的曲折变化,二语学习者习得难度较大。在调域方面,中韩两组被试对上声、去声调域调整方式不同。相比中国被试,韩国被试未能在噪音条件下大幅增加去声调域。对于上声调域,中韩被试采取了相反的调整方式,中国被试在噪音下上声调域相比安静条件变大,而韩国被试调域变小。在声调格局方面,根据石锋(1994),当声调所占据的带状声学空间不符合声调特征时,会出现与其他声调混同的现象;在本实验中,韩国被试阳平、上声发音基频在安静条件下带状空间区分明显,而在噪音条件下两个声调相互交叉出现混同。

音高的三个方面并非孤立存在,而是相互联系。被试声调格局的下限和上限分别由其上声基频的最低值(出现在中段)和去声基频的最高值所决定。统计结果表明,在噪音条件下韩国被试上声调域变小且中段基频有显著提升,去声调域增大不明显且基频提升不足。这说明声学空间的下限明显提高,上限却无明显增大,进而导致韩国被试发音声学空间被明显压缩,并且出现整体上移。原本位于声学空间中部位置的阳平在噪音下变化不明显,因此在声学空间整体上移压缩后被挤压到声学空间底部,与决定声学空间下限的上声相互混淆。

本研究的实验结果支持二语学习者发音反馈控制理论。根据该理论,母语者主要利用发音前馈控制,且在噪音条件下整合前馈和反馈控制的能力较好,而二语学习者主要利用发音反馈控制。在安静条件下,韩国被试声调发音接近中国母语者,其原因在于虽然中韩两国被试发音控制机制不同,但是在安静条件下发音声学信息未受干扰,韩国被试可以有效利用发音反馈控制机制,最终达到与中国被试利用发音前馈控制机制相似的发音效果。以往研究表

明,在高强度噪音条件下,汉语声调会出现辨认困难的情况(Wang & Xu 2020)。在语音感知基础上的听觉反馈难度增加,被试都无法较好地利用听觉反馈机制调节发音。在高强度噪音下,中国被试可以利用前馈控制,并且能整合发音反馈控制而保持正确发音。但韩国被试无法利用发音前馈控制进行调节,并且整合能力较差,因此在噪音下发音偏误增多。

4.2.不同背景噪音的影响

两组被试受不同背景噪音的影响程度不同。在三种噪音条件中,白噪音的影响对于两组被试都最为明显。以往的研究也表明,高强度白噪音相比其他噪音类型对发音人在许多方面影响更为显著(Vainio et al. 2012)。根据信息掩蔽理论(information masking),高强度白噪音掩蔽效应较强,对语音信号各方面有实质性干扰。这种掩蔽效应使发音人语音识别和监控能力下降,需要发音人及时调整发音(徐李娟等 2009)。

此外,两种类型的言语噪音对中国被试影响无明显差别。而对韩国被试而言,汉语嘈杂音对发音的稳定性影响相比英语嘈杂音更为明显。其原因在于韩国被试主要依赖反馈控制系统发音,当发音目标与背景音较为相似时,容易产生混淆,从而导致发音不稳定。该实验结果与Flege的语音学习模型和二语反馈控制理论也较为一致。

五、结语

本研究表明,中韩被试声调发音的时长、音强在不同背景音条件下无明显调整,且无明显组间差异。但在噪音下中韩被试对音高的调整方式有差别,体现在基频、调域、声调格局三个方面。在基频方面,中国被试的阳平和去声的基频最高段提升明显,韩国被试对阳平和去声基频无明显提升。中国被试对上声各段都有可能有所提升,而韩国被试只对上声基频的前段和中段有明显提升。在调域方面,中韩两国被试都在噪音情况下都能够保持阴平、阳平发音的相对稳定,但韩国被试的去声调域相比中国被试增大程度有限,中韩被试的上声调域调整方式相反,中国被试上声调域显著增大,韩国被试上声调域减小。在声调格局方面,中国被试在噪音条件下声调格局保持较好,而韩国被试在噪音下阳平、上声声调区分不明显,出现相混同的情况。

参考文献:

- [1]陈 默. 无声调语言母语者汉语声调特征浮现的实验研究[J]. 南开语言学刊,2012,(2).
- [2]蔡 笑,张清芳. 言语运动系统中前馈和反馈控制整合加工的作用机制[J]. 心理科学进展,2020,(4).
- [3]李 救. 韩国学生汉语声调习得调查[D]. 复旦大学硕士学位论文.2012.
- [4]高玉娟,李宝贵. 韩国留学生汉语声调习得偏误的声学研究[J]. 云南师范大学学报, 2006,(1).
- [5]耿浦洋,顾文涛. 不同性取向男性发音人的普通话语音特征[J]. 中国语文学报,2018,(1).
- [6]金哲俊. 朝鲜族学生汉语单音字声调发音的统计分析[J]. 汉语学习, 2014,(2).
- [7]金意成. 韩国语陈述句语调的起伏度研究[J]. 南开语言学刊,2012,(1).
- [8]石 锋. 关于声调分析的几个问题[A]. 石锋,廖荣蓉. 语音丛稿[C]. 北京:北京语言学院出版社,1994.
- [9]石 锋,王萍. 北京话单字音声调的统计分析[J]. 中国语文,2006,(1).
- [10]徐李娟等. “鸡尾酒会”环境中的知觉线索的去掩蔽作用[J]. 心理科学进展,2009,(17).
- [11]宋益丹. 对外汉语声调教学策略探索[J]. 语言教学与研究,2009,(3).

- [12]孙中晖. 汉语零基础韩国小学生声调偏误及教学对策[D]. 兰州大学硕士学位论文,2019.
- [13]郑欣蕾. 基于协同合作教学模式的韩国零起点学生声调教学研究[D]. 广东外语外贸大学硕士论文,2017.
- [14]Binns, C., & Culling, J. F. The Role of Fundamental Frequency Contours in the Perception of Speech Against Interfering speech[J]. *Journal of the Acoustical Society of America*,2017,(122).
- [15]Cai, X., Yin, Y., & Zhang, Q. Online Control of Voice Intensity in Late Bilinguals' First and Second Language Speech Production: Evidence From Unexpected and Brief Noise Masking[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2021,64,(5).
- [16]Harmon, T.G., Dromey, C., Nelson, B., et al. Effects of Background Noise on Speech and Language in Young Adults[J]. *Journal of Speech Language and Hearing Research*, 2021,64,(4).
- [17]Flege, J. E. Second language Speech Learning: Theory, Findings and Problems[A]. In S. Winifred (ed.). *Speech Perception and Linguistic Experience: Theoretical and Methodological Issues*[M]. Baltimore: York Press, 1995.
- [18]Perkell, J. S. Movement Goals and Feedback and Feedforward Control Mechanisms in Speech Production[J]. *Journal of Neurolinguistics*, 2012,25,(5).
- [19]Tourville, J. A., & Guenther, F. H. The DIVA model: A Neural Theory of Speech Acquisition and Production[J]. *Language and Cognitive Processes*, 2011,26,(7).
- [20]Vainio, M., Aalto, D., Suni, A., et al. Effect of Noise Type and Level on Focus Related Fundamental Frequency Changes[R].Thirteenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2012.
- [21]Wang, X., & Xu, L. Mandarin Tone Perception in Multiple-talker Babbles and Speech-shaped Noise[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 2020,(4).
- [22]Zhao, Y., & Jurafsky, D. The Effect of Lexical Frequency and Lombard Reflex on Tone Hyperarticulation[J]. *Journal of Phonetics*, 2009,(37).

Adjustment Strategies in Mandarin Tone Production in Noise among Korean Learners

JI Jin-xin & LI Yang & YANG Xiao-hu

(School of Foreign Languages, Tongji University, Shanghai 20092)

Abstract: This study examined the Mandarin tone adjustment strategies in different noise conditions among Korean learners. The acoustic features including pitch, duration, and intensity in four noise backgrounds were analyzed in comparison with those of Mandarin native speakers. The results showed that while the adjustment strategies between the two groups were similar in duration and intensity, the adjustment strategies of pitch features including pitch contour, pitch range and tone pattern were notably different. These findings were discussed in association with the feedback control theory of second language learners.

Key words: second language learning; lexical tone; speech production; masking effect; noise